

travmalaridan keyin davolash, tiklash, hamda qayta tiklash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalardir. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida yuqori darajada tezkor va aniq qarorlar qabul qilish, eng zamonaviy tibbiy usullarni bilish, va bemorning holatini yaxshilash uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni qo'llashni taqozo etadi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Dorn D. The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the U. S. Labor Market. American Economic Review. 103(5). August 2013. P. 1553–1597.
2. Frey C. B., Osborne M. A. (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? Oxford: University of Oxford, 72 p.
3. Mijares Illiana. Blended learning: Are we getting the best from both worlds? Literature Review for EDST [Электронный ресурс]. (дата обращения: 03.08.2014).
4. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. — Волгоград: Изд-во «Перемена», 1995. — 152 с.

KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR VA TA'LIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR

Sadikova Asila Baxtiyor qizi

O'ZJOKU Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Mushtariy Botirova Zokir qizi

O'ZJOKU Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) yo'nalishi

2-bosqich talabasi

mushtariybotirova22@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlarning ta'lim sohasiga ta'siri tahlil qilinadi. Konstitutsiyaning tahrirlangan va avvalgi tahrirlanmagan variantlarida ta'lim sohasidagi normalar, o'zgarishlar tahlil qilinadi. Bu bosh qomusnomamizning ichidagi modda, bob va bo'limlar misolida o'rganib chiqiladi. Natijada ta'lim

tizimimizda qanday o`zgarishlar bo`lgani, qanday yangi qonunlar va o`zgartirishlar kiritilganligi, normalar ahamiyati yoritilib beriladi.

Kalit so`zlar: ta`lim, davlat granti, oliy ta`lim, referendum, haq-huquq, huquq va erkinlik, ilmiy va texnikaviy.

Аннотация:

В данной статье анализируется влияние конституционных реформ, проведённых в Республике Узбекистан, на сферу образования. Рассматриваются нормы и изменения в области образования в обновлённой и предыдущей редакциях Конституции. Эти аспекты изучаются на примере статей, глав и разделов Основного закона. В результате раскрываются изменения, произошедшие в системе образования, новые законы и внесённые поправки, а также значение данных норм.

Ключевые слова: образование, государственный грант, высшее образование, референдум, права, свободы, научно-технический.

Annotation:

This article analyzes the impact of constitutional reforms implemented in the Republic of Uzbekistan on the field of education. It examines the provisions and changes related to education in the revised and previous versions of the Constitution. These aspects are studied through the articles, chapters, and sections of the Constitution. As a result, the article highlights the changes that have occurred in the education system, the new laws and amendments introduced, and the significance of these norms.

Keywords: education, state grant, higher education, referendum, rights, freedoms, scientific and technical.

Kirish

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlar mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotida tub burilish yasab, ta'lim sohasining rivojlanishiga qator yangi imkoniyatlarni yaratdi. 2023-yilda qabul qilingan Konstitutsiyaning yangi tahriri ta'limni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab, sohaga oid normalarni sezilarli darajada kuchaytirdi.

Birinchiidan, Konstitutsiyada **umumiy o'rta ta'limning majburiyligi va bepul ta'lim olish huquqi** alohida mustahkamlandi. Bu norma har bir bola sifatli ta'lim olish huquqiga ega ekanini konstitutsiyaviy darajada kafolatlaydi. Yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va ijtimoiy adolat tamoyillarini kuchaytirish shu yo'l bilan ta'minlanadi.

Ikkinchiidan, yangi tahrirda **pedagoglarning maqomi, sha'ni va qadr-qimmatini davlat himoyasi ostiga olish**, ularni ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mustahkamlandi. Bu ta'lim sifatining yuksalishida muhim omil bo'lib, malakali kadrlar tayyorlash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Uchinchiidan, Konstitutsiya ta'lim tizimini **zamonaviylashtirish, raqamlashtirish, inklyuziv ta'limni kengaytirish va hayot davomida ta'lim olish tamoyillarini** huquqiy jihatdan asoslab berdi. Bu aholining barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, yangi Konstitutsiyada **oliy ta'lim muassasalarining akademik va institutsional mustaqilligi** kuchaytirilgani ta'lim muassasalarining innovatsion rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Kredit-modul tizimining to'liq joriy etilishi, ilmiy tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha "Konstitutsiya o'zimizniki", "Befarq emasman" shiori ostida umumxalq referendum o'tkazildi. O'zbekiston konstitutsiyaviy islohotning bosh g'oyaviy ilhomlantiruvchisi, shubhasiz, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hisoblanadi, asosiy tashabbuskorlari esa mamlakatimiz aholisining keng qatlamidir. 90,21 foiz aholi ovoz berish orqali referendumda faol ishtirok etib, Yangi O'zbekiston uchun qilinayotgan islohotlarga o'z hissalarini qo'shishdi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Konstitutsiyaviy islohotlarni fuqarolarimiz fikri va qo'llab quvvatlanishi asosida referendum orqali amalga oshirsak, bu tom ma'noda xalqimiz xohish-irodasining ifodasi – haqiqiy xalq Konstitutsiyasi bo'ladi". Inson haq-huquqlari va qadr-qimmatini hurmat qilishga ko'rsatilayotgan qiziqish ortganining yaqqol namunasini prezidentimizning ushbu

soʻzlarida va belgilangan yangi norma qonunlarda oʻz ifodasini topdi. Shu bilan birga taʼlim sohasining bir qator normalari, oʻqituvchilarning huquqlari qonun oldida belgilandi va shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili boʻlmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi.

Natija va mulohazalar

1992-yildan buyon Konstitutsiyaga jami 15 marta oʻzgartirishlar kiritilgan boʻlib, bu safargi oʻzgarishlar hajmi kattaligi sabab hujjatning tahriri qabul qilindi. Referendum natijasida, bosh qomusimizdagi moddalar soni 128 tadan 155taga, belgilangan normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Koʻrinib turibtki bu natijalar esa qomusimizning 65 foizga yangilanganligini koʻrsatadi.

Tan olishimiz joizki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada taʼlim-tarbiyaga qaratilayotgan eʼtibor, imkoniyatlarning kengayishi, isteʼdodlarini va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratish, kasbiy bilim malakasini oshirish uchun qator normalar belgilandi.

Modda	Tahrirlanmagan	Modda	Tahrirlangan
41	Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy taʼlim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir.	50	Har kim taʼlim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz taʼlim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat taʼlim tashkilotlari rivojlanishini taʼminlaydi. Davlat maktabgacha taʼlim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy oʻrta taʼlim va boshlangʻich

			<p>professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir.</p> <p>Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi.</p>
		51	<p>Fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqli. Oliy ta'lim tashkilotlari qonunga muvofiq akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqiga ega.</p>
		52	<p>O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda</p>

			tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.
42	Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi.	53	Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g'amxo'rlik qiladi.

Shu o'rinda ta'kidlashimiz zarurki amaldagi Konstitutsiyamizning 50-moddasida hamma ta'lim olish huquqiga ega ekanligi, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashi, rivojlantirish uchun kerakli sharoitlarni yaratishni ta'minlaydi. Shunday ekan ushbu qonunda o'rta maktab barcha uchun majburiy ekanligi, ta'lim tarbiya muhim o'rinlarda turishi, doimiy davlat nazoratidan o'tkazilishi belgilab qo'yilgan.

Alohida ehtiyojmand, nogironligi bor bolajonlarga ham tengdoshlari qatori bir xil ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan. Bu bolajonlar

jamiyatimizning bir qismi, barcha kabi haq-huquqlariga ega ekanligi, inson qadrlining yuksalishiga yaqqol namuna bo`la oladi.

Shu bilan birga o`qituvchilik sohasi jamiyatda alohida o`rin tutishi ular “Yangi O`zbekistonimiz” ertasi, kelajagi bo`lgan yoshlarimizning to`g`ri yo`naltiruvchi inson ekanliklari, barkamol va sog`lom avlodni tarbiyalash, ma`naviy yetuk shaxs sifatida rivojlanishi uchun to`g`ri bilim berishi, salohiyatiga qarab yo`naltira olishi albatta ularning zimmasida. Davlatimiz o`qituvchilarning sha`ni va qadr qimmatini himoya qilishini, ularning o`shida kerakli g`amxo`rliklar qilishini kafolatlaydi. Shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili bo`lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi. Konstitutsiyada nomi keltirilgan o`qituvchilardan boshqa kasb egalarining barchasi – huquq sohasi vakillari (sudyalar, prokurorlar va advokatlar). Boshqa holatlarda kasb egalari emas, sohalar haqida gap ketgan (masalan, ommaviy axborot vositalari, turli jamoat birlashmalari).

Xulosa qilib aytganda, konstitutsiyaviy islohotlar ta`lim tizimining har bir bo`g`iniga strategik yondashuvni ta`minlab, sifatli, samarali va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan yangicha ta`lim modelini shakllantirdi. Ushbu o`zgarishlar O`zbekistonda raqobatbardosh, intellektual salohiyatli yoshlar avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Islohotlar natijasida ta`lim boshqaruvi, o`quv dasturlari, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ta`limning uzluksizligi va ochiqligini ta`minlash bo`yicha yangi mexanizmlar shakllanmoqda. Bunda davlat va jamiyatning ta`lim jarayonidagi o`rni, mas`uliyati hamda hamkorligi yangicha mazmun kasb etmoqda. Tahlillar shuni ko`rsatadiki, konstitutsiyaviy yangilanishlar ta`lim tizimi oldiga qo`yilgan strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratib, ta`lim sifatini oshirish, ilmiy salohiyatni kuchaytirish va yosh avlodning intellektual rivojiga xizmat qiladigan keng imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Demak, konstitutsiyaviy islohotlar ta`lim sohasidagi o`zgarishlarning asosiy drayveri bo`lib, mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasida hal qiluvchi o`rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://share.google/Qk3sNvpaEzL7aSO1V>
2. https://constitution.uz/oz/pages/political_events
3. <https://share.google/SEMEgRZ8pcMCRtfkc>
4. <https://share.google/qFdmgFzNyYYCOM3Qs>
5. 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
6. Yangi konstitutsiya. 10 ta asosiy o'zgarish

O'zbekiston sharoitida sun'iy intellekt siyosatini shakllantirish va rivojlantirish istiqbollari

Amirova Shohista Rustamovna

Mirzo Ulugbek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya

Ushbu ma'ruza tezisida O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellekt siyosatini shakllantirish jarayoni davlat boshqaruvi, raqamli transformatsiya, axborot xavfsizligi, ma'lumotlarni boshqarish va xalqaro hamkorlik bilan bog'liq siyosiy jarayonlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Mamlakatning sun'iy intellektni rivojlantirishga oid siyosati zamonaviy modernizatsiya yo'nalishlari bilan uyg'unlashib borayotgani asoslanadi. Shuningdek, istiqboldagi strategik yo'nalishlar va siyosiy omillar ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, transformatsiya, inovatsiya, kiberxavfsizlik.

Аннотация

В данной тезисной работе анализируется процесс формирования политики искусственного интеллекта в Республике Узбекистан с точки зрения государственного управления, цифровой трансформации, информационной безопасности, управления данными и международного сотрудничества. Обосновано, что политика развития искусственного интеллекта является частью современной стратегии модернизации государства. В тезисе